

YANGI O‘ZBEKISTONDA YANGI TEATR VA YANGICHA YONDASHUV

Munavvara Abdullayeva

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

«Dramatik teatr va kino san’ati»

kafedra professori

Annotatsiya: maqolada Markaziy Osiyoda yagona bo‘lgan “Marg‘ilon shahar musiqali maqom teatri”ning tashkil etilishi va repertuaridan o‘rin olgan “Navoiy”, “Shashmaqom”, “Munojot”, “Muhabbat bo‘stoni”, musiqali maqom spektakllari, hamda “Alisher Navoiyning “Lisson ut-tayr” dostoni “Shayx Sanon qissasi”ni sahnalashtirish xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘z: maqom, konsert, rejissyor, spektakl, aktyor, dekoratsiya, musiqa.

Аннотация. В статье рассказывается о создании единственного в своем роде в Центральной Азии "Маргиланского городского музыкального макомного театра" и его репертуаре. Долгожданная новая постановка посвящен эпосу Алишера Навои «Лиссон ут-тайр» и его интерпретация как спектакль «Шейха Санона».

Ключевые слова: макам, концерт, режиссёр, спектакль, актёр, декорации, музыка.

Annotation: the article tells about the creation of a unique in Central Asia "Margilan City Musical Maqom Theater" and its repertoire. The long-awaited new production is dedicated to the epic of Alisher Navoi "Lisson ut-tayr" and its interpretation as the play "Sheikh Sanon".

Key words: makhom, concert, director, performance, actor, scenery, music.

Vazirlar mahkamasining 2019-yil 5-sentabr kunidagi qaroriga ko‘ra milliy maqom san’atining tarixiy, zamonaviy ijro an’analari hamda noyob san’at namunalarini keng targ‘ib qilish maqsadida markaziy osiyoda yagona “Marg‘ilon shahar musiqali maqom teatri” tashkil etildi. Bu qutluq dargoh teatrlashtirilgan tomosha va konsert dasturlari orqali maqom san’ati, shuningdek, qiziqchilik va askiya san’atidan xalqimizni bahramand etib kelmoqda. Ushbu “Marg‘ilon shahar musiqali maqom teatri” Alisher Navoiyning “Lisson ut-tayr” dostoni “Shayx Sanon qissasi” asosida “Muhabbat bo‘stoni” teatrlashtirilgan maqom konserti jamoatchilik e’tiborini tortdi. Spektakl “Debyut- 2020” teatrlar festivalining ishtirokchi yosh rejissyori X. Egamberdiyev tomonidan sahnalashtirilgan. Rejissyor spektakil g‘oyasini milliy maqom qo‘shiqlari bilan uyg‘unlashtirib yangicha ijodiy yondashgani quvonarli hol. Bundan bir necha yil oldin Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrida ham Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” asari rejissyor Avliyoquli

Xo‘jaqulov tomonidan milliy maqom qo‘shiqlaridan, foydalangani, va spektaklda rol ijro etayotgan aktyorlar maqom ashulalarini qisman ijro etganini guvohi bo‘lganmiz. “Marg‘ilon shahar musiqali maqom teatri” esa 13 ta milliy maqom ashulalaridan to‘laqonli foydalanilgan va maqom ashulalarni barchasini professional xonandalar tomonidan kuylangani, spektakl g‘oyasi va aktyor ijrosi uchun to‘la to‘kis xizmat qilgan. Alisher Navoiy ijodida “Shayx Sanon qissasi” ayniqsa tush motivi alohida ahamiyatga ega hodisadir. Uning deyarli barcha asarlarida ayniqsa “Xamsa”da qahramonlarning ichki kechinmalari, ruhiyat manzaralarini tasvirlashda tush motivining muhim o‘rni bor. Xususan, “Lisson ut-tayr” dostonining yetakchi g‘oyalarini chuqurroq anglashda “Shayx Sanon va Tarso malikasi” bilan bog‘liq hikoyatdan “Olam-borliq Allohning zuhuridan iboratdur” degan xulosa chiqarishimiz mumkin.

“Muhabbat bo‘stoni” teartlashtirilgan maqom konserti boshlanishdanoq, zamon va makonga mos dekoratsiya, (rassom A.Xoliqov) liboslar, (liboschi M.Umrzoqova) va musiqa uyg‘unligi (badiiy yaxlitlik) ko‘zga tashlanadi. Sahnaning ikki tomonida joylashgan sozandalarning nazarda tutilgan davrga mos kiyinishi va boshlangan musiqa butunlay o‘z olamiga olib kiradi. (Hudhud aktyor A.Isroilov Shayx Sanon haqida tarif beradi Shayx Sanon o‘z zamonasining piri murshidi edi. Uning kamoli haqida so‘z aytish ortiqcha, chunki Makkaning o‘zida ellik yil shayxlik qilgandi. To‘rt yuz muridi bor ediki, har biri tariqatda bir yorqin siymo edi. Ammo o‘zi ham, muridlari ham riyozat va toatda to‘xtamas edilar, kecha-kunduz xudoni yod etib yashardilar. Shayxning ilmi va amali barobar bo‘lib, yashirin va oshkora ravishda ishora va asror ko‘rsatib turardi. Ellik marta haj qilgandi, bundan tashqari umra xajini ham umr bo‘yi kanda qilmadi. Biror sunnatni tark etmadi va namozi ro‘zani ko‘p ado etar edi. Barcha peshvolar shayxni o‘zlaridan baland hisoblardilar. Bemorlar va kasalmand odamlar undan shifo topardi. Davrning yagonasi bo‘lgan bu ulug‘ murshid bir kecha tush ko‘rdi. Tushida ko‘rsaki, Rumda (Turkiya) da yurgan emish va bir butsanamga sajda qiloyatgan emish. Shayx Sanon qo‘rqib uyg‘onib ketadi, muridlariga Tarso qizi haqidagi tushini aytib beradi. Shayx tushidagi Tarso malikasini topish uchun yo‘lga otlanadi, shu voqeadan boshlab spektaklning ilk ashulasi ijro etiladi. “Topmadim” (Xayratiy g‘azali Fattoxxon Mamadaliyev musiqasi) ushbu ashula Maqom ijrochilari tomonidan baland pardada kuylanishi, ishq o‘tida yonayotgan Shayx Sanoning dardini, ko‘ziga Tarso qizidan boshqa hech kim ko‘rinmayotganini, maqom ijrochilarining ovozdagi fig‘onu- nolalarini eshitib turgan oddiy tomoshabin ham fahmlashi mumkin. Shayx Sanon muridlari bilan rum shahriga yo‘l oladi. Rum shahrida Shayx Sanon boshidan kechirgan qiyinchiliklari tortayotgan azoblari maqom ijrochilari tomonidan “Yor istab” Muhammadjon Mirzayev musiqasi Muqimiy g‘azali, “Ushshoq” A.Navoiy g‘azali, Mulla To‘ychi musiqasida avj pardada kuylanadi. Shayx Sanon Tarso qiziga erishish uchun islom dinidan chiqadi, qur’onni

yoqadi, cho‘chqa boqadi butkul o‘zligidan voz kechadi, Spektakl davomida muridlari ancha qiyinchiliklardan so‘ng ustozlarini kabaga olib ketishadi. (rassom M Muxtorova dekoratsiyada Shayx Sanonni spektakl boshlanishida yog‘och panjaralar bilan o‘raydi, Shayx kabaga qaytganda esa yog‘och panjaralar ochiladi va dekoratsiya yorug‘lik nurli kelajakni ifodalaydi). Shayx Sanon kabaga qaytgandan so‘ng Tarso qizi kabaga kelib islom dinini qabul qilib iymonini poklab Shayx Sanon qo‘lida vafot etadi. Shayx Sanon ham shuncha qilgan ishlari uchun allohga tovba qilib u ham foniy dunyoni tark etadi. Spektakl boshidan to oxirigacha hudhud – aktyor (A.Isroilov) ashulalarni voqealarga bevosita bog‘lovchi ko‘prik vazifasini bajaradi. Shayx Sanon rolini ijro etgan aktyor (A.Temirov) spektakl davomida dramaturg tasvirlagan voqelikni pesa qahramonning (Shayx Sanon) ichki dunyosini ochishga obrazning g‘oyaviy ma’nosini chuqur tahlil qilishga erishdi deb hisoblayman.

Aslida Shayx Sanon Alloh visolini istab yo‘lga tushgan edi. Bu yo‘lda ko‘p mashaqqatlar, zahmatlar chekdi. Asl mudaoga yetgunga qadar salla-yu dastori, dinidan ayrildi va tuproq bilan barobar bo‘ldi. Ushbu o‘rinda siyrat uchun sur‘atdan voz kechilganligini ko‘rish mumkin.

Ijro etilgan asarlar

1. “Garduni rost”- Rost maqomi. Mushkulot qismi.
2. “Topmadim”- Fattohon Mamadaliyev musiqasi- Hayratiy g‘azali
3. “Nasrullo”- Buzruk maqomi A. Navoiy g‘azali
4. “Yor-istab”- Muhammadjon Mirzaev musiqasi Muqimiy g‘azali
5. “Ushshoq”- Mulla To‘ychi musiqasi A. Navoiy g‘azali
6. “Tarona-2”- Sarahbori Navo taronasi
7. “Bo‘lmish”-Orifxon Hatamov musiqasi A. Navoiy g‘azali
8. “Ishq ayladi”- Abduhoshim Ismoilov musiqasi A. Navoiy g‘azali
9. “Hech kima ma’lum emas”- xalq kuyi Mashrab g‘azali
10. “Tarona-3”- Nasrulloyi taronasi
11. “Keladur”- xalq kuyi Hakimiy g‘azali
12. “Tarona-4” – Nasrulloyi taronasi
13. “Begi sulton” – Farg‘ona – Toshkent cholg‘u yo‘li

Guruch kurmaksiz bo‘lmaydi deganlaridek ushbu spektaklda ham kamchiliklar bor lekin men bu spektaklni kamchiligidan ko‘ra ko‘proq yutuqlari haqida gapirishni joiz deb topdim. Chunki O‘rta Osiyoda yagona bo‘lgan bu teatr, aktyorlik mahorati va maqom san’ati ijrochiligini birlashtirgan ilk ijod maktabidir.

Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy ananalari bilan manaviy hayotimizda muhim o‘rin egallagan. Bugun ushbu noyob san’at turi bilan teatrdek muqaddas dargohni ijodiy faoliyatini birlashtirishga bel

bog‘lagan Marg‘ilon shaxar musiqali maqom teatr jamosiga ulkan muvaffaqiyat tilaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. A.Navoiy. Lison ut-tayr dostoni. -T.: Yangi asr avlodi, 2017.
2. Farididdin Attor. Ilohiynoma. -T.: Yozuvchi, 1994.
3. Oqilxon Ibrohimov. Maqom asoslari. –T.: 2018.
4. Yoshlik jurnali 2019-yil 1-soni.